

UMUMIY VA NOUMUMIY FOYDALANISHDAGI TEMIR YO‘LLARGA XIZMAT KO‘RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Sattorov Samandar Baxtiyorovich
Bozorov Alisher Shamilovich
Ergashev Alijon Yusupovich

Toshkent davlat transport universiteti, O‘zbekiston, Toshkent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668866>

Annotatsiya: hozirgi kunda yuk vagonlaridan samarali foydalanish dolzarb ahamiyatga ega bo‘lgan muammolardan biri sanaladi. Shu maqsadda ushbu maqolada temir yo‘l stansiyalari va ularga tutashgan temir yo‘l shoxobcha yo‘llari bilan ish jarayonlarini tartibga solish asosida yuk vagonlarining aylanish vaqtidan unumli foydalanish masalalari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: yuk vagonlari, umumiy va noumumiy foydalanish joylari, stansiyalar, aylanish vaqti, temir yo‘llar, me‘yorlash.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО И НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Сатторов Самандар Бахтиёрович
Бозоров Алишер Шамилович
Эргашев Алижон Юсупович

Ташкентский государственный транспортный университет,
Узбекистан, Ташкент

Аннотация: в настоящее время эффективное использование грузовых вагонов является одной из актуальных проблем. С этой целью в данной статье исследованы вопросы эффективного использования времени оборота грузовых вагонов на основе регулирования рабочих процессов с железнодорожными станциями и прилегающими к ним железнодорожными подъездными путями.

Ключевые слова: грузовые вагоны, места общего и необщего пользования, станции, время оборота, железные дороги, нормирование.

IMPROVING THE SERVICE SYSTEM FOR PUBLIC AND NON-PUBLIC RAILWAYS

Sattorov Samandar Bakhtiyorovich
Bozorov Alisher Shamilovich
Ergashev Alijon Yusupovich

Tashkent state transport university, Uzbekistan, Tashkent

Abstract: currently, the effective use of freight cars is one of the pressing problems. For this purpose, this article examines the issues of efficient use of freight car turnover time based on the regulation of work processes with railway stations and adjacent railway branches.

Keywords: freight cars, common and non-common use areas, stations, turnover time, railways, standardization.

Umumiy va nouumiy foydalanishdagi temir yo‘l tizimlari o‘rtasidagi hamkorlikni takomillashtirish yuk oqimini jadallashtirish va transport xarajatlarini kamaytirishning muhim omilidir. Bu hamkorlikni optimallashtirish yuk harakatini samaralashtirish, yetkazib berish tezligini oshirish va vagonlarning stansiyalarda turib qolish vaqtini qisqartirishga imkon yaratadi. Nouumiy foydalanishdagi temir yo‘llardan unumli foydalanish vagonlarning turib qolish vaqtini kamaytirish, yuklash va tushirish jarayonlarini takomillashtirish orqali xarajatlarni pasaytiradi, shuningdek, infratuzilmaning o‘tkazuvchanlik qobiliyatini oshiradi. Bu esa yuk tashish ehtiyojlarini yanada samaraliroq qondirishga ko‘maklashadi. Temir yo‘l transportida samaradorlikni oshirish va transport xarajatlarini kamaytirish uning boshqa transport turlariga nisbatan raqobatbardoshligini yuksaltiradi [1-3].

Iqtisodiyot va ishlab chiqarish hajmi o‘sishi bilan yuklarni, jumladan sanoat ichidagi tashishga bo‘lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda. Temir yo‘l transporti ko‘pincha katta hajmdagi tovarlarni tashishning eng samarali va iqtisodiy jihatdan foydali usullaridan biri hisoblanadi. Raqobatli bozor sharoitida ichki sanoat tashuvlaridagi transport xarajatlarini kamaytirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sanoat transportini rivojlantirishning yangi yo‘nalishlarini izlash va uning tuzilmasini optimallashtirish korxonalarining foydalanish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Sanoat transportiga yangi texnologiyalar va jarayonlarni joriy etish tashish samaradorligi va ishonchliligini oshirishga, shuningdek, zavod ichidagi transport operatsiyalari uchun vaqt va resurs sarfini kamaytirishga yordam beradi. Temir yo‘l infratuzilmasini, shu jumladan stansiyalar va kirish yo‘llarini rivojlantirish korxonalar va temir yo‘l o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni yaxshilashga ko‘maklashadi, bu esa sanoat transportining samaradorligini oshirishi mumkin. Sanoat transportiga e‘tiborning kuchayishi sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va umuman logistika jarayonlarini optimallashtirishga intilishni aks ettiradi.

Nouumiy foydalanishdagi temir yo‘llarda transport-texnologik jarayonning turli ishtirokchilari harakatlari o‘rtasidagi muvofiqlashtirish bir qator muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu muammolarga poyezdlar harakati jadvallari va xizmat ko‘rsatish ustuvorliklaridagi ziddiyatlar, yuklarni noto‘g‘ri taqsimlash va ishtirokchilar o‘rtasida yetarli muvofiqlashtirish yo‘qligi tufayli nouumiy foydalanishdagi yo‘llardan noto‘g‘ri foydalanish, nouumiy foydalanishdagi yo‘lga kirish uchun ruxsat kutish yoki ortish-tushirish uchun bo‘sh joy yetishmasligi oqibatida poyezdlarning to‘xtab qolishi va kechikishi kiradi. Bundan tashqari, bu rejalarini tartibga solish va tuzatish uchun ortiqcha vaqt va mablag‘ sarflanishiga, shuningdek, muddatlarga rioya qilmaslik uchun jarimalarga sabab bo‘lishi mumkin.

Yopiq omborxonalar, maydonchalar va boshqa inshootlar kabi nouumiy foydalanishdagi obyektlar temir yo‘l stansiyalarida va ulardan tashqarida muhim elementlar hisoblanadi. Ular yuk jo‘natuvchilar va yuk qabul qiluvchilarga yuklarni ortish, tushirish va vaqtincha saqlash ishlarini amalga oshirish imkonini beradi. Odatda, bunday obyektlar temir yo‘l stansiyalariga yaqin joylashtiriladi, bu esa logistika jarayonining barcha ishtirokchilariga qulay va oson foydalanish imkoniyatini ta‘minlaydi. Bunday obyektlardan foydalanish yuk tashishni optimallashtirishga yordam beradi, yuklarni tashishning barcha bosqichlarida ularni yanada samarali boshqarishni ta‘minlaydi [4-7].

Temir yo‘l transportidagi kirish yo‘llari - bu muayyan korxonalar yoki bir nechta korxonalarining transport ehtiyojlarini qondirish uchun mo‘ljallangan maxsus temir yo‘l izlaridir. Ular odatda sanoat korxonalarini, zavodlarni, omborlarni va boshqa ishlab chiqarish hamda

saqlash inshootlariga olib boradi, ularga temir yo‘l infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Kirish yo‘llari bevosita korxonada yuklarni ortish va tushirish imkonini beradi, bu esa logistika jarayonlarini optimallashtirish va transport vositalarining bekor turib qolish vaqtini qisqartirishga yordam beradi. Shuningdek, ular xom ashyoni korxonaga yetkazib berish va tayyor mahsulotni keyingi yetkazib berish uchun temir yo‘l stansiyasiga jo‘natish bo‘yicha transport xizmatini ta‘minlaydi. Kirish yo‘llari turli xil yuklar va transport vositalariga xizmat ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan yuk ortish-tushirish maydonlari, vagon tarozilari va boshqa maxsus uskunalari bilan jihozlanishi mumkin.

Kirish temir yo‘llari infratuzilma egasining, shuningdek boshqa yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning mulki bo‘lishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘llari Ustaviga ko‘ra, temir yo‘l transporti infratuzilmasi - bu umumiy foydalanishdagi temir yo‘llar, boshqa inshootlar, stansiyalar, elektr ta‘minoti qurilmalari, aloqa tarmoqlari, signalizatsiya, markazlashtirish va blokirovka tizimlari, axborot komplekslari, harakatni boshqarish tizimlari va uning ishlashini ta‘minlovchi boshqa elementlarni o‘z ichiga olgan texnologik majmuadir. Infratuzilma egasi yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo‘lishi mumkin, ular infratuzilmaga egalik qilish huquqiga yoki boshqa qonuniy huquqlarga ega bo‘lib, tegishli shartnoma asosida undan foydalanish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatadilar.

Hozirgi kunda tashuvchi va noumumiy foydalanishdagi temir yo‘llar o‘rtasidagi munosabatlar bir qator hujjatlar, jumladan, kirish yo‘llaridan foydalanish yoki vagonlarni olib kirib berish va olib chiqish bo‘yicha shartnomalar bilan tartibga solinadi. Shartnoma turi mijozning maqomiga qarab belgilanadi: kirish yo‘lining egasi yoki undan foydalanuvchi. Bunda kirish yo‘liga xizmat ko‘rsatishni tashuvchining lokomotivlari, kirish yo‘li egasi yoki undan foydalanuvchi amalga oshirishi mumkin (1-rasm) [8-10].

1-

rasm. Noumumiy foydalanishdagi temir yo‘llarga xizmat ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnomalarni tuzish tartibi chizmasi

Umumiy foydalanishdagi temir yo‘l shoxobcha yo‘llaridan foydalanish va vagonlarni berish hamda olib ketish shartnomalariga muvofiq vagonlar aylanishi uchun texnologik muddatlar belgilanadi: bir operatsiyali (yuklash yoki tushirish) vagonlar uchun; ikki operatsiyali vagonlar uchun; marshrutlarni yuklash yoki tushirish uchun; barcha vagonlar uchun umumiy (yagona) muddat; stansiya va shoxobcha yo‘li uchun vagonlarning turib qolishining yagona me‘yori.

Vagonlarni shoxobcha yo‘liga berish va ularni qaytarish jadval bo‘yicha, ma‘lum vaqt oralig‘ida yoki oldindan xabardor qilish orqali amalga oshiriladi. Yuklash va tushirish operatsiyalari uchun shoxobcha egalariga vagonlarning quyidagi turib qolish texnologik muddatlari beriladi: yuklash uchun; tushirish uchun; marshrutlarni yuklash va tushirish uchun.

Ekspluatatsion faoliyatni rejalashtirish transport jarayonini boshqarishning eng murakkab jihati hisoblanadi. Tezkor rejalar stansiyaga kelgan vagonlar va stansiyaga yaqinlashayotgan vagonlarni hisobga olgan holda bir sutka va bir smena uchun tuziladi hamda quyidagilarni belgilaydi: vagonlarda va tonnada tushirish hajmlari, bo‘sh vagonlarni berish topshiriqlari, vagonlarni tushirish soni va muddatlari. Hozirgi kunda ma‘lum sa‘y-harakatlarga qaramay, harakatlanuvchi tarkibdan foydalanish samaradorligi zamonaviy talablarga to‘liq javob bermayapti. Ko‘plab korxonalar va tashkilotlar vagonlarning belgilangan turib qolish vaqti me‘yorlariga rioya qilishmayapti. Shu sababli, vagonlardan foydalanish samaradorligini oshirish va ularning turib qolish vaqtini qisqartirish maqsadida stansiyalar hamda kirish yo‘llarida ekspluatatsion ishlarni boshqarishning yaxlit uslubini ishlab chiqish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Сатторов, С. Б. К вопросу нормирования времени нахождения вагонов на подъездном пути / С. Б. Сатторов, А. Ш. Бозоров, Р. Ш. Бозоров. – Текст : непосредственный // Известия Транссиба. – 2025. – № 1 (61). – С. 77 – 87.
2. Корнилов, С. Н. Анализ и систематизация факторов, влияющих на время оборота вагонов ОАО «РЖД» по подъездным путям промышленных предприятий / С. Н. Корнилов, А. Н. Антонов. – Текст : непосредственный // Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортных объектов. Сб. статей междунар. конф. СПб.: ПГУПС, 2010. С. 46–53.
3. Кузнецов, В. Г. Методика расчета показателей простоя вагонов на железнодорожной станции на основе пономерного способа их учета / В. Г. Кузнецов, О. И. Бик-Мухаметова. – Текст : непосредственный // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: наука и транспорт. – 2016. – № 2 (33). – С. 54–60. – EDN YLQXRR.
4. Шеховцов, А. И. Алгоритм нахождения вагонов на путях необщего пользования как основа для повышения качества функционирования системы «железная дорога – клиенты» / А. И. Шеховцов. – Текст : непосредственный // Известия Транссиба. – 2020. – № 3 (43). – С. 119–128. – EDN QCMZRM.
5. Чеботарева, Е. А. К вопросу совершенствования эксплуатационной работы магистрального транспорта во взаимодействии с подъездными путями промышленных предприятий / Е. А. Чеботарева, И. А. Солоп, С. А. Солоп. – Текст : непосредственный // Научный взгляд в будущее. – 2019. – Т. 1. – № 15. – С. 59–73. – DOI 10.30888/2415-7538.2019-15-01-001. – EDN URCNXX.

6. Попов, А. Т. Совершенствование методики расчёта средневзвешенного оборота полувагонов металлургического предприятия / А. Т. Попов, А. С. Хмелев. – Текст : непосредственный // Мир транспорта. – 2020. – Т. 18. – № 1 (86). – С. 184–195. – DOI 10.30932/1992-3252-2020-18-184-195. – EDN SICBAA.
7. Дудкин, Е. П. Проблемы и перспективы развития промышленного железнодорожного транспорта / Е. П. Дудкин, В. М. Рыбачок, Е. С. Свинцов. – Текст : непосредственный // Транспорт Российской Федерации. – 2006. – № 7 (7). – С. 46–49. – EDN JXCMZN.
8. Пулатов, П. Н. Условия обеспечения погрузки, ускорения оборота вагона и стоимостной оценки вагоно-часа по родам подвижного состава / П. Н. Пулатов. – Текст : непосредственный // Тихомировские чтения: наука и современная практика технологии перевозочного процесса : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 20–21 октября 2022 г. / Белорусский государственный университет транспорта. – Гомель, 2023. – С. 268–278. – EDN SWMOSD.
9. Акулиничев, В. М. Организация перевозок на промышленном транспорте / В. М. Акулиничев. – Москва : Высшая школа, 1983. – 247 с. – Текст : непосредственный.
10. Смехов, А. А. Оптимизация процессов грузовой работы / А. А. Смехов. – Москва : Транспорт, 1973. – 263 с. – Текст : непосредственный.